

Nuevos registros de *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina) para Castilla–La Mancha (España)

Jesús M. Evangelio–Pinach^{1,2}, Julián Pascual–Pelarda^{1,3} y Fernando Serrano–Gavilán¹

¹Agentes Medioambientales de Castilla–La Mancha. Consejería de Desarrollo Sostenible, Delegaciones Provinciales de Cuenca y Guadalajara, España; ²Museu Valencià d'Història Natural e i Biotaxa, l'Hort de Feliu–Alginet, Apto. 8460, E–46018 Valencia (España); ³SEACAM. Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla–La Mancha. C/Londres, 7, E–45003 Toledo (España).

Resumen

Nuevos registros de Thyreophora cynophila (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina) para Castilla–La Mancha (España). Se comunican datos inéditos del díptero *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) para las provincias de Cuenca y Guadalajara (Castilla–La Mancha, España), así como algunas observaciones sobre el hábitat y biología en estos lugares. En el caso de Cuenca, sería el primer registro notificado desde el año 2011. Para ambas provincias se aportan nuevos cuadrados MGRS a la distribución geográfica de esta especie.

Palabras clave: Diptera, Piophilidae, *Thyreophora cynophila*, nuevos registros, Cuenca, Guadalajara, España.

Abstract

New records of Thyreophora cynophila (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina) for Castilla–La Mancha (Spain). Unpublished data of the dipteran *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) are reported for the provinces of Cuenca and Guadalajara (Castilla–La Mancha, Spain), as well as some observations on its habitat and biology in these places. In the case of Cuenca, it would be the first notified record since 2011. New MGRS squares are contributed to its geographical distribution in both provinces.

Keywords: Diptera, Piophilidae, *Thyreophora cynophila*, new records, Cuenca, Guadalajara, Spain.

Fecha de recepción: 29/07/2024; Fecha de aceptación: 12/09/2024; Fecha de publicación: 02/10/2024.

Correspondencia: Jesús M. Evangelio Pinach: jjevanach@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8501-1590>

Introducción

Thyreophora cynophila (Panzer, 1798) es un llamativo piofílido de fenología invernal. Los imagos son fácilmente distinguibles, entre otras características, por su coloración corporal oscuro-metálica y cabeza anaranjada, en la que destacan seis partes oscuras (las dos antenas, los dos ojos, el tubérculo ocelar y una mancha en el occipucio). El tamaño de los adultos oscila entre 6–9 mm (Carles–Tolrá *et al.*, 2010; Fernández–Carro, 2013; Morales *et al.*, 2016).

En 2007 se la consideró una especie extinguida en Europa tras más de 150 años sin citas en Centroeuropa (Fontaine *et al.*, 2007; Carles–Tolrá *et al.*, 2010). Sin embargo, ese mismo año se redescubre en Madrid y poco tiempo después en La Rioja (España) (Martín–Vega *et al.*, 2010; Carles–Tolrá *et al.*, 2010), aumentando desde entonces el número de registros. Actualmente, se distribuye por áreas montañosas de varias provincias del centro, norte y este peninsular, siendo Cuenca la que marca el límite meridional de su distribución (Carles–Tolrá y Cañete–Saiz, 2012; Morales *et al.*, 2016).

Este díptero de hábitos sarcosaprófagos se ha encontrado principalmente en cadáveres de mamíferos como *Ovis aries* Linnaeus, 1758, *Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758), *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758), *Sus scrofa* Linnaeus, 1758, *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758, *Capra pirenaica* Schinz, 1838, etc., pero también en cadáveres de aves como *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) (Carles–Tolrá, 2011; Carles–Tolrá *et al.*, 2013a; Morales *et al.*, 2016).

Figura 1. Aspecto general del cultivo de colza donde se ha encontrado *Thyreophora cynophila* en Pajaroncillo (Cuenca, Castilla–La Mancha, España). Al fondo, se observa un pinar de *Pinus nigra*. En el círculo se señala el lugar exacto donde estaba el cadáver de la hembra de *Cervus elaphus*. Fotografía: Jesús M. Evangelio Pinach. *Figure 1. General view of the rapeseed crop where Thyreophora cynophila has been found in Pajaroncillo (Cuenca, Castilla–La Mancha, Spain). In the background, a pine forest of Pinus nigra is present. The circle indicates the exact place where the corpse of the female Cervus elaphus was located. Photography: Jesús M. Evangelio Pinach.*

Material y métodos

Las citas de esta publicación corresponden a dos localidades castellanomanchegas, una situada en la provincia de Cuenca (Serranía Baja, este de la provincia) (Fig. 1) y otra en

Guadalajara (cercañas de la sierra de Alto Rey, parque natural Sierra Norte de Guadalajara). En el caso de Cuenca se ha buscado la especie, hasta el mes de marzo, en un muladar y en cadáveres aislados de mamíferos. Para Guadalajara el hallazgo ha sido casual en un principio, realizándose un seguimiento posterior hasta el final de marzo. La búsqueda también se ha ampliado a la comarca de Sigüenza, donde la especie no se ha detectado.

Todos los ejemplares de *T. cynophila* se han visto sobre cadáveres de mamíferos, tanto salvajes como domésticos, y alguno de ellos se ha podido fotografiar sin capturarlo. Para su identificación se han seguido los criterios de Carles–Tolrá *et al.* (2010). Las distancias reflejadas en este trabajo se han obtenido a través del visor SIGPAC V.4.

Resultados

A continuación, se detallan los nuevos registros de *T. cynophila* en las provincias de Cuenca y Guadalajara (Castilla–La Mancha, España):

–Cuenca: 12 de diciembre de 2023, día nublado, 10:33 h–10:55 h (hora oficial), Pajaroncillo (Huso 30S, UTM *datum* Etrs89 (X/Y): 607582/4419702, 990 msnm): 7 ejemplares (al menos una hembra) sobre los restos cadavéricos recientes de una hembra de *C. elaphus*. La parcela donde se encuentra el cadáver es un cultivo de colza (*Brassica napus*) en terreno arenoso y humedecido por la lluvia, rodeado de otros cultivos y pinares de *Pinus nigra* Arnold subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco (los más cercanos) y *Pinus pinaster* Aiton (Fig. 1).

Figura 2. Habitus de un macho de *Thyreophora cynophila*, fotografiado el 12 de diciembre de 2023 en Pajaroncillo (Cuenca, Castilla–La Mancha, España), caminando sobre un trozo sucio del cráneo de una hembra de *Cervus elaphus*. Fotografía: Jesús M. Evangelio Pinach.

Figure 2. Habitus of a male of *Thyreophora cynophila*, photographed on December 12, 2023 in Pajaroncillo (Cuenca, Castilla–La Mancha, Spain), walking on the dirty piece of skull of a female *Cervus elaphus*. Photography: Jesús M. Evangelio Pinach.

El cauce de aguas permanentes más cercano es el río Cabriel, que dista unos 1.300 m en línea recta. El animal lleva muerto aproximadamente un par de días, pero ya ha sido depredado por carroñeros y parte del cadáver se encuentra desmembrado. Se observan tres ejemplares (posiblemente machos) entrando y saliendo rápidamente de las cavidades de un trozo de la parte superior del cráneo, sucio de tierra húmeda y separado unos tres metros del resto el cuerpo (Fig. 2). También se observa una cópula que no se fotografía. Otros dos ejemplares son vistos y fotografiados, uno en la columna vertebral y otro sobre el pelo del animal. En todo momento se muestran activos, aunque poco huidizos. Entre los días 12 y 22 de diciembre de 2023 se visita en varias ocasiones, a distintas horas de la mañana, un muladar situado en el término municipal de Pajarón (Huso 30S, UTM *datum* Etrs89 (X/Y): 602110/4424392, 1.100 msnm), colindante con el de Pajaroncillo. El paisaje que lo rodea es monte bajo de *Juniperus oxycedrus* Linnaeus, *Juniperus phoenicea* Linnaeus, *Quercus ilex* L. subsp. *ballota* (Desf.) Samp. y cultivos de secano. No existen cauces de agua permanente cercanos. En este lugar se encuentran restos óseos y pellejos de *S. scrofa*, *C. elaphus* y *C. capreolus*, pero ninguno de ellos es reciente. Algunas de estas visitas se realizan en día nublado y/o con algo de viento. No se detecta ningún ejemplar de *T. cynophila*, aunque sí de otras especies de dípteros. El 18 de marzo de 2024 (día nublado) se examinan los restos de una hembra adulta de *C. elaphus* en Monteagudo de las Salinas (Huso 30S, UTM *datum* Etrs89 (X/Y): 594817/4405941, 945 msnm). El cadáver es reciente, pero solo queda parte del esqueleto y algo de pellejo. Se encuentra bajo la sombra de un bosque de *P. nigra*, muy cerca de una rambla y de cultivos agrícolas de secano. Tras unos 10 minutos examinando el cadáver tampoco se encuentra ningún ejemplar de la especie en cuestión, solo de otros dípteros y coleópteros necrófagos.

–Guadalajara: 25 de noviembre de 2023–15 de enero de 2024, Villares de Jadraque (Huso 30T, UTM *datum* Etrs89 (X/Y): 496765/4552537, 1.180 msnm): varios ejemplares de *T. cynophila* observados durante este periodo (Fig. 3).

Se trata de un muladar situado a los pies de la sierra del Alto Rey (parque natural Sierra Norte de Guadalajara), cuyo principal aporte son cadáveres de ovino y de alguna especie cinegética como *S. scrofa*. Se sitúa en una pequeña pradera rodeada de monte bajo dominado por *Cistus ladanifer* Linnaeus, *Cistus laurifolius* Linnaeus, *Erica arborea* Linnaeus y *Erica multiflora* Linnaeus, con arbolado disperso de poco tamaño de *Q. ilex* subsp. *ballota*. A escasos 20 m del lugar hay un asentamiento apícola y a unos 3.500 m en línea recta discurre el río Bornova, aunque existen algunos barrancos más próximos por la zona.

La especie se ha detectado en días soleados de invierno, entre las 11 h y las 16 h (hora oficial), aprovechando los momentos de mayor temperatura del día cuando esta asciende de los 12°C aproximadamente (AEMET, 2023). No se ha observado actividad en días más fríos y nublados. Los continuos aportes de cadáveres de ganado al muladar, así como de piezas cinegéticas durante la época hábil para la caza, hace que los insectos se desplacen de un cuerpo a otro, observándose en aquellos cadáveres más recientes donde la carne y demás partes blandas han sido consumidas y solo quedan restos óseos y piel. Los ejemplares tienen un comportamiento muy activo, siendo poco huidizos y moviéndose entre los huesos de los huesos y la piel adherida a los mismos. La rapidez con la que se esconden ha dificultado su censado, aunque a simple vista se ha estimado un número de adultos cercano a los 40. Durante los meses de noviembre y diciembre se observan cópulas. En febrero y marzo ya no se han detectado en las zonas prospectadas.

Discusión

Se actualiza la información sobre la distribución y biología de este díptero en la provincia de Cuenca, ya que desde el año 2011 no se había vuelto a citar (Carles–Tolrá y Cañete–Saiz, 2012).

Figura 3. Habitus de un macho de *Thyreophora cynophila*, fotografiado el 17 de diciembre de 2023 en Villares de Jadraque (Guadalajara, Castilla–La Mancha, España), caminando sobre los restos óseos del cadáver de un ovino. Fotografía: Fernando Serrano Gavilán.

Figure 3. Habitus of a male of Thyreophora cynophila, photographed on December 17, 2023 in Villares de Jadraque (Guadalajara, Castilla–La Mancha, Spain), walking on the bone remains of a sheep corpse. Photography: Fernando Serrano Gavilán.

La ausencia de datos en todo este tiempo probablemente se deba a la falta de muestreos. Este registro se encuentra a unos 22 Km en línea recta del de Henarejos (Carles–Tolrá y Cañete–Saiz, 2012), añadiendo un nuevo cuadrado MGRS a su distribución provincial (30SXX01). Con ello, la presencia de la especie en Cuenca se limita a dos localidades de la Serranía Baja (este de la provincia), aunque es probable que esté más extendida. Ambas marcan el límite meridional de toda su distribución conocida en Europa (Carles–Tolrá y Cañete–Saiz, 2012; Morales *et al.*, 2016; Gracia–Soto *et al.*, 2019). Para Guadalajara también se aporta un nuevo cuadrado MGRS a la distribución provincial de esta especie (30TVL95), siendo la tercera localidad para el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara y aumentando hasta cinco las localidades donde se ha observado. El hábitat de esta nueva localidad tiene cierto parecido con el de Campillo de Ranas (Martín–Vega y Baz, 2011; Martín de Eugenio y Carles–Tolrá, 2019). Martín–Vega y Baz (2011) citan la especie en la comarca de Sigüenza (Pelegrina). Sin embargo, a pesar de las prospecciones realizadas para este trabajo, la especie no ha sido localizada en la zona.

En lo que atañe a la fenología de los imagos en la provincia de Cuenca, los escasos datos preliminares no permiten sacar conclusiones, pues solo se han observado/capturado en el mes de diciembre, aunque sin duda, debido a la falta de prospecciones. En Guadalajara, este periodo abarca desde finales de diciembre a febrero. Por tanto, algunos de los registros de este trabajo serían los más tempranos para la especie en esta provincia (Martín–Vega y Baz., 2011; Martín de Eugenio y Carles–Tolrá, 2019).

Respecto a la altitud, la localidad conquense de Pajaroncillo es la de menor cota de toda Castilla–La Mancha, aunque similar a la de Henarejos (Martín–Vega y Baz, 2011; Carles–Tolrá y Cañete–Saiz, 2012; Martín de Eugenio y Carles–Tolrá, 2019). En Guadalajara la especie se ha localizado desde los 1.102 hasta los 1.555 msnm, siendo esta última la mayor altitud en España (Martín–Vega y Baz, 2011; Morales *et al.*, 2016). Por tanto, el registro aportado en este trabajo está dentro de este rango altitudinal.

Tyreophora cynophila se ha encontrado sobre cadáveres en avanzado estado de descomposición, incluso de varios meses (Carles–Tolrá *et al.*, 2010; Carles–Tolrá, 2013; Gracia–Soto *et al.*, 2019). Sin embargo, en las citas de este trabajo, o la de Henarejos, así como las de otros lugares de la geografía ibérica, también se ha observado en cadáveres recientes de mamíferos (Carles–Tolrá y Cañete–Saiz, 2012; Carles–Tolrá *et al.*, 2013b; Carles–Tolrá *et al.*, 2014; Gracia–Soto *et al.*, 2019). Esto podría indicar que la especie es capaz de detectar los cadáveres en las primeras fases de la putrefacción.

Agradecimientos. A los dos revisores anónimos por sus acertadas correcciones. Agradecemos también a Alberto Martínez–Ortí sus consejos y comentarios que, al igual que en otras ocasiones, han mejorado el manuscrito original.

Cita: Evangelio–Pinach J.M., Pascual–Pelarda J., Serrano–Gavilán F. 2024. Nuevos registros de *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina) para Castilla–La Mancha (España). *Zoolentia* 4: 24–30. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13882824>

Referencias

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 2023. <https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios>
- Carles–Tolrá M. 2011. Primera cita de *Thyreophora cynophila* (Panzer) sobre cadáveres de aves (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 49: 355–356.
- Carles–Tolrá M. 2013. *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798): Género y especie nuevos para Cataluña (España) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Heteropterus Revista de Entomología* 13(2): 197–198.
- Carles–Tolrá M., Andrés B., Flechoso F. 2014. Nuevos datos de *Thyreophora cynophila* (Panzer) de la provincia de Soria (España) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 54: 428–429.
- Carles–Tolrá M., Blasco J., Andrés B., Vozmediano C., Abenza L. 2013a. *Thyreophora cynophila* (Panzer), observada de nuevo sobre un cadáver de buitre (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 52: 291–293.
- Carles–Tolrá M., Blasco J., Bayón S., Fernández J. 2013b. Primera cita de *Thyreophora cynophila* (Panzer) para la provincia de León (España) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 52: 279–280.
- Carles–Tolrá M., Cañete–Saiz F.J. 2012. Primera cita de *Thyreophora cynophila* (Panzer) para la provincia de Cuenca (España) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 50: 254.
- Carles–Tolrá M., Rodríguez P.C., Verdú J. 2010. *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798): collected in Spain 160 years after it was thought to be extinct (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 46: 1–7.
- Fernández–Carro J. 2013. *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798). Un caso singular. *Argutorio* 31: 74–78.

- Fontaine B., Bouchet P., Achterberg K.Van, Alonso–Zarazaga M.A., Araujo R., Asche M., Aspöck U., Audisio P., Aukema B., Bailly N., Balsamo M., Bank R.A., Barnard P., Belfiore C., Bogdanowicz W., Bongers T., Boxshall G., Burckhardt D., Camicas J.L., Chylarecki P., Crucitti P., Deharveng L., Dubois A., Enghoff H., Faubel A., Fochetti R., Gargominy O., Gibson D., Gibson R., Gómez–López M.S., Goujet D., Harvey M.S., Heller K.G., Helsdingen P.Van, Hoch H., De Jong H., De Jong Y., Karsholt O., Los W., Lundqvist L., Magowski W., Manconi R., Martens J., Massard J.A., Massard–Geimer G., McInnes S.J., Mendes L.F., Mey E., Michelsen V., Minelli A., Nielsen C., Nieto–Nafría J.M., Nieukerken E.J.Van, Noyes J., Pape T., Pohl H., De Prins W., Ramos M., Ricci C., Roselaar C., Rota E., Schmidt–Rhaesa A., Segers H., Zur Strassen R., Szeptycki A., Thibaud J-M., Thomas A., Timm T., Tol J.Van, Vervoort W., Willmann R. 2007. The European union`s 2010 target: putting rares species in focus. *Biological Conservation* 139: 169–185.
- Gracia–Soto J.M., Llopis–Raimundo A., Prades–Bataller R., Barona–Fernández J., Cerdá–Moles J. 2019. Primer registre de *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina) a la Comunitat Valenciana (Espanya). *Nemus* 9: 189–194.
- Martín–Vega D., Baz A. 2011. Could the ‘vulture restaurants’ be a lifeboat for the recently rediscovered bone-skippers (Diptera: Piophilidae)? *Journal Insect Conservation* 15: 747–753.
- Martín–Vega D., Baz A., Michelsen V. 2010. Back from the dead: *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae) “globally extinct” fugitive in Spain. *Systematic Entomology* 35(4): 607–613.
- Martín de Eugenio J., Carles–Tolrá M. 2019. Sobre la presencia de los dípteros sarcosaprófagos *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) y *Centrophlebomyia furcata* (Fabricius, 1794) (Diptera: Piophilidae: Thyreophorina) en Guadalajara (España). *Archivos Entomológicos* 21: 175–178.
- Morales J., Flechoso F., Lizana M. 2016. Nueva localidad y recopilación de datos fenológicos para la mosca sarcosaprófaga *Thyreophora cynophila* (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae) en la Cordillera Cantábrica (Norte de España). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biología* 110: 79–84.
- SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/>